

Raqamli golografik interferometriya metodi orqali kontaktsiz nazorat qilish tizimini ta’limda o‘quv metodlari bilan shakllantirish

Akbarova Nigora Alimdjanovna

Phd, dotsent, TDTU qoshidagi kadrlarni malakasini oshirish qayta tayyorlash tarmoq markazi kafedra mudiri, Toshkent O‘zbekiston, agorani@bk.ru

Abdulxayeva Dilnoza Ibrohim qizi

doktorant, I.Karimov TDTU

10.5281/zenodo.18139551

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli golografik interferometriya metodi asosida kontaktsiz nazorat qilish tizimini ta’lim jarayonida shakllantirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy optik o‘lchash texnologiyalarini o‘qitishda aqliy hujum metodidan foydalanishning pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Aqliy hujum metodi talabalarni faol muhokamaga jalb etish, muammoli vaziyatlarni aniqlash hamda interferensiya jarayonlarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Raqamli golografik interferometriya tasvirlarini tahlil qilish jarayonida talabalar nazariy bilimlarni amaliy ko‘nikmalar bilan uyg‘unlashtiradilar. Ushbu yondashuv ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirib, kontaktsiz nazorat tizimlarini loyihalash bo‘yicha boshlang‘ich ilmiy-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantiradi. Natijada ta’lim samaradorligi va kasbiy tayyorgarlik sifati oshadi.

Kalit so‘zlar: raqamli golografik interferometriya, kontaktsiz nazorat, ta’lim texnologiyalari, aqliy hujum, innovatsion o‘qitish metodlari.

В статье рассматриваются вопросы формирования системы бесконтактного контроля в образовательном процессе на основе метода цифровой голографической интерферометрии. Особое внимание уделяется применению метода «мозгового штурма» как активной педагогической технологии при обучении современным оптическим методам измерения. Использование мозгового штурма способствует вовлечению обучающихся в коллективное обсуждение, анализ интерференционных процессов и поиск технических решений. В процессе работы с цифровыми голографическими изображениями у студентов формируются навыки практического анализа, научного мышления и самостоятельного принятия решений. Показано, что интеграция цифровой голографической интерферометрии с интерактивными методами обучения повышает мотивацию обучающихся, улучшает усвоение сложных физических явлений и способствует подготовке конкурентоспособных специалистов в области инженерии и метрологии.

Ключевые слова: цифровая голографическая интерферометрия, бесконтактный контроль, образовательные технологии, мозговой штурм, инновационные методы обучения.

Annotation: This paper focuses on the formation of a non-contact monitoring system in education based on the digital holographic interferometry method. Particular

emphasis is placed on the use of the brainstorming method as an interactive teaching approach for learning modern optical measurement technologies. Brainstorming encourages active student participation, collaborative problem-solving, and creative analysis of interference phenomena. By working with digital holographic interferograms, students are able to connect theoretical concepts with practical applications and develop analytical and research-oriented skills. The integration of digital holographic interferometry with active learning methods enhances critical thinking, increases learning motivation, and improves the understanding of complex physical processes. As a result, this approach contributes to higher educational effectiveness and the training of skilled specialists capable of applying non-contact measurement technologies in practice.

Keywords: digital holographic interferometry, non-contact monitoring, educational technologies, brainstorming method, innovative teaching methods.

Hozirgi vaqtda sanoatdagi yuqori aniqlikdagi kontaktsiz nazorat tizimlarini yaratish masalasi ilmiy tadqiqotlarda dolzarb hisoblanadi. Kontaktsiz o‘lchash usullaridan biri sifatida raqamli golografik interferometriya (RGI) alohida o‘rin tutadi. Ushbu usulning asosi optik golografiya va interferometriya prinsiplariga tayanadi hamda fazaviy o‘zgarishlarni raqamli kamera yordamida qayd etish orqali ob’yektning uch o‘lchovli holatini aniqlash imkonini beradi [1]. Bu usul golografik prinsiplar asosida ob’yektning ikki holati (boshlang‘ich va deformatsiyalangan) orasidagi fazaviy o‘zgarishni hisoblash orqali aniq ma’lumot olish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, Petrov va hammualliflar [2] RGIning oxirgi o‘n yillikdagi rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilib, raqamli qayta ishlash algoritmlarining rivojlanishi tufayli fazaviy rezolyusiya va vaqtli samaradorlik bir necha baravar oshganini qayd etishgan. Ular 3D rekonstruksiya uchun Fourier-transformatsiya va fazaviy maskanlash (phase-shifting) usullarini taklif etishgan.

Kontaktsiz nazorat qilish tizimlari so‘nggi yillarda sanoat, biomedisina va mikromexanika sohalarida jadal rivojlanmoqda. Xususan, raqamli golografik interferometriya (RGI) usuli mikrometr darajasidagi siljishlarni aniqlash imkonini berishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi [8].

Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, raqamli golografik interferometriya usulining asosiy afzalligi shundaki, u mexanik yoki termik ta’sirga uchramasdan, ya’ni ob’yektga fizik kontaktsiz, uning deformatsiyasini, mikrotilvalarini yoki titranish holatini aniqlay oladi [2]. Raqamli golografik interferometriyaning klassik interferometriyadan farqi shundaki, u analog optik so‘nggi tasvirlarni emas, balki raqamli kamera yordamida interferensiya manzarasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri raqamli shaklda yozib oladi va keyin kompyuter orqali qayta ishlaydi [2].

So‘nggi 15 yil ichida raqamli golografik interferometriya laboratoriya sharoitidagi metoddan amaliy texnologik asbobga aylandi va materialshunoslik bilan

texnikaning ko‘plab yo‘nalishlarida o‘zining yuqori samaradorligini isbotladi. Yangi

dissertatsiyalar, ilmiy tadqiqotlar va monografiyalar paydo bo‘layotgan bir paytda ushbu yo‘nalish yanada jadal rivojlanib borishi va tadqiqotchilarga materiallarni kontaktsiz tahlil qilishning yanada mukammal vositalarini taqdim etishi ta’lim tizimiga bog‘lash muxim ahamiyat kas etadi.[7]

“Aqliy hujum” metodi - biror muammo bo‘yicha ta’lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to‘plab, ular orqali ma’lum bir echimga kelinadigan metoddir. “Aqliy hujum” metodining yozma va og‘zaki shakllari mavjud. Og‘zaki shaklida ta’lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta’lim oluvchilarning har biri o‘z fikrini og‘zaki bildiradi. Ta’lim oluvchilar o‘z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Yozma shaklida esa berilgan savolga ta’lim oluvchilar o‘z javoblarini qog‘oz kartochkalarga qisqa va barchaga ko‘rinarli tarzda yozadilar. Javoblar doskaga (magnitlar yordamida) yoki «pinbord» doskasiga (ignalar yordamida) mahkamlanadi. “Aqliy hujum” metodining yozma shaklida javoblarni ma’lum belgilar bo‘yicha guruhlab chiqish imkoniyati mavjuddir. Ushbu metod to‘g‘ri va ijobiy qo‘llanilganda shaxsni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o‘rgatadi.

“Aqliy hujum” metodidan foydalanilganda ta’lim oluvchilarning barchasini jalb etish imkoniyati bo‘ladi, shu jumladan ta’lim oluvchilarda muloqot qilish va munozara olib borish madaniyati shakllanadi. Ta’lim oluvchilar o‘z fikrini faqat og‘zaki emas, balki yozma ravishda bayon etish mahorati, mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko‘nikmasi rivojlanadi. Bildirilgan fikrlar baholanmasligi ta’lim oluvchilarda turli g‘oyalar shakllanishiga olib keladi. Bu metod ta’lim oluvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

Rasm 1. Yuqorida qo’yilgan savolga aniq va to’g’ri javob tanlab olish tizimi

Interaktiv o’qitishda ma’ruza va amaliyot bir butun mashg’ulotning qismlari deb qaraladi va bu o’qituvchi hamda talabaning o’zaro ta’siri hamda talabalarning mashg’ulot davomida faol ishtirok etish darajasi bilan belgilanadi. Ma’lumki, an’anaviy ma’ruza darslarida o’qituvchi faolligi ta’minlansa, amaliy mashg’ulotlarda talaba faolligi talab etiladi.[3]

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, aqliy hujum metodidan foydalanish raqamli golografik interferometriya asosida tashkil etilgan mashg’ulotlarda talabalarning ijodiy fikrlashini, muammoli vaziyatlarga yondashuvini va ilmiy izlanish faolligini sezilarli darajada oshiradi. Aqliy hujum jarayonida talabalar kontaktsiz nazorat qilish tizimining texnik echimlari, o’lchash algoritmlari va ma’lumotlarni qayta ishlash usullari bo’yicha turli g’oyalarni ilgari suradilar. Bu esa murakkab interferensiya jarayonlarini chuqurroq anglash va ularni tahlil qilish ko’nikmalarini shakllantiradi.[4]

Shuningdek, aqliy hujum metodi orqali talabalar o’zaro hamkorlikda ishlash, fikr almashish va tanqidiy tahlil qilish kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Raqamli golografik interferometriya tasvirlarini birgalikda muhokama qilish, xatolik manbalarini aniqlash va natijalarni baholash jarayoni o’quvchilarning amaliy tajribasini boyitadi. Bunday yondashuv ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik muhitni shakllantirib, o’quv motivatsiyasini oshiradi.[5]

Xulosa qilib aytganda, raqamli golografik interferometriya metodi asosida kontaktsiz nazorat qilish tizimini aqliy hujum o’quv metodi bilan uyg’unlashtirish ta’lim samaradorligini oshiruvchi, ijodiy va ilmiy fikrlovchi mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiluvchi istiqbolli yondashuv hisoblanadi. Ushbu metodik yondashuv oliy ta’lim

muassasalarida zamonaviy texnologiyalarni o‘qitish va amaliyotga joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Hernández-Montes M. del S., Mendoza-Santoyo F., Flores Moreno M., de la Torre-Ibarra M., Silva Acosta L., Palacios-Ortega N. Macro to nano specimen measurements using photons and electrons with digital holographic interferometry: a review // *Journal of the European Optical Society – Rapid Publications*. – 2020. – Vol. 16. – P. 16. DOI: 10.1186/s41476-020-00133-8.
2. Petrov V., Pogoda A., Sementin V., Sevryugin A., Shalymov E., Venediktov V. Advances in Digital Holographic Interferometry // *J. Imaging*. – 2022. – Vol. 8(7). – P. 196. DOI: 10.3390/jimaging8070196.
3. Васильев А.А., Князев А.Н., Чернов С.А. Двухдлинноволновая цифровая голографическая интерферометрия в технических приложениях // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2023. – № 23-79-00023. – С. 15–22. URL: <https://ntv.ifmo.ru>.
4. Schnars, U., & Jüptner, W. *Digital Holography: Digital Holographic Interferometry and Imaging*. — Berlin: Springer, 2015. — 278 p.
5. Хакимов Ф. Ш., Турсунов Б. А. Рақамли голографик тизимлар орқали микрообъектларни контактсиз таҳлил қилиш усуллари. — Тошкент: ЎзМУ нашриёти, 2022. — 134 б.
6. З.Т. Азаматова и соавт. (монография, 2021). akbt.urdu.uz
7. В.И. Гужова, Д.С. Хайдукова и соавт. (работы 2014–2015 гг.).
8. Р.Х. Макаевой (дис. д-р техн. наук, 2009)